

A Dor da Perda: A Importância de Sentir o Luto

Maria Giovanna Santos Sousa¹
Ana Clara Rocha Bandeira²
Docente: Karoline Giele Martins de Aguiar Soares³

¹Curso de Psicologia Universidade Ceuma, campus, Imperatriz,
mariagiovannasantossousa@gmail.com

²Curso de Psicologia Universidade Ceuma, campus, Imperatriz,
anaclararochabandeira06@gmail.com

³Docente curso de Psicologia Universidade Ceuma, campus, Imperatriz,
karol.giele@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17247055

Introdução: A perda é uma experiência avassaladora que abala profundamente o território emocional e psíquico. O indivíduo percebe a irreversibilidade da situação e sente a dor como permanente. Esse sofrimento exige um processo de proteção e reconstrução, em que a pessoa busca reorganizar sua trajetória de vida após a perda. Objetivou-se evidenciar que o luto, quando assimilado e vivido de forma consciente, pode contribuir para melhorias significativas na vida do indivíduo. **Metodologia:** A revisão teórica/bibliográfica, com base os textos de autores reconhecidos por trabalhos relacionados a temática, como Bowlby (1990), Nasio (2007) e Worden (1998; 2013), os textos lidos, na sequência foram extraídos os principais conteúdos relacionados a conscientização do processo de luto. **Resultados/Discussão:** Os resultados indicaram que indivíduos que reconhecem e vivenciam o processo de luto demonstram maior capacidade, ainda que de forma inconsciente, de adotar estratégias que promovem qualidade de vida. Entre os principais efeitos positivos observados destacam-se: fortalecimento emocional, desenvolvimento de maior empatia em relação ao sofrimento alheio, ressignificação das próprias experiências de vida e maior capacidade de estabelecer novos vínculos afetivos de forma saudável. Nesse sentido, Bowlby (1990), por meio da Teoria do Apego, aponta que os vínculos formados na infância influenciam diretamente a maneira de enfrentar perdas favorecendo ou dificultando a vivência do luto. Completando essa visão, Nasio (2007) descreve o luto como a ruptura de uma “sutura inconsciente” entre sujeito e ser amado, o que a intensidade da dor psíquica envolvida. Já Worden (1998; 2013) acrescenta que o luto deve ser compreendido como um processo ativo, estruturado em tarefas incluem aceitar a perda, elaborar a dor, adaptar-se à ausência e reposicionar emocionalmente o falecido. A articulação dessas concepções possibilitou compreender de forma mais ampla, os impactos emocionais e psíquicos do luto. **Conclusão:** O luto é um período em que o indivíduo se encontra vulnerável e confuso, sendo inevitavelmente doloroso e influente em diferentes aspectos da vida. Contudo, permitir-se sentir essa dor, em vez de reprimi-la, favorece a elaboração saudável do processo. Chorar, desabafar e buscar apoio psicológico configuram caminhos para atravessar essa experiência de forma mais construtiva.

Palavras-Chaves: Luto; Perda; Sentimento